

КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ТИПА ЗАДАЧИ БИЦАДЗЕ-САМАРСКОГО ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА ВТОРОГО РОДА В ОБЛАСТИ - ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОТОРОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛУПОЛОСА

Зуннунов Р.Т., Эргашев А.А.

Филиал РГУ Нефти и Газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Институт математики АН РУз, Ташкент, Узбекистан.

Кокандский педагогический институт, Коканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894950>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada chegaralangan va chegaralanmagan sohalarda birinchi turdagi aralash tipdagi tenglama uchun nolokal chegaraviy masala muammosi bayon etilgan, ish ushbu muammoni to'liqroq o'rganishdan iborat, shuningdek, nolokal chegara muammosini hal qilishga qaratilgan. Chegaralanmagan sohalarda ikkinchi turdagi aralash tipdagi tenglamalar uchun masalalari kam o'rganilgan va bu ish ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarning davomi hisoblanadi.*

Kalit so 'zlar: *chegaraviy masala, aralash tipdagi tenglamalar, chegaralangan va chegaralanmagan soha, birinchi turdagi aralash tip, ikkinchi turdagi aralash tip, mahalliy chegaraviy masala, nolokal chegaraviy masala, xarakteristika, Grin funksiyasi, integral tenglama.*

Аннотация. *В данной статье изложена проблема нелокальной краевой задачи для уравнения смешанного типа первого рода в ограниченных и неограниченных областях, работа состоит в более полной изучении этой проблемы, а также затрагивается решения проблемы нелокальных краевых задач для уравнения смешанного типа второго рода в неограниченных областях которое мало изучено и эта работа является продолжением исследования в этом направлении.*

Ключевые слова: *краевая задача, уравнения смешанного типа, ограниченная и неограниченная область, смешанный тип первый рода, смешанный тип второй рода, локальная краевая задача, нелокальная краевая задача, характеристика, функция Грина, интегральное уравнение.*

Abstract. *This article outlines the problem of a nonlocal boundary value problem for a mixed type equation of the first kind in bounded and unbounded areas, the work consists of a more complete study of this problem, and also touches on solutions to the problem of nonlocal boundary value problems for a mixed type equation of the second kind in unbounded areas which is small studied and this work is a continuation of research in this direction.*

Key words: *boundary value problem, equations of mixed type, bounded and unbounded domain, mixed type of the first kind, mixed type of the second kind, local boundary value problem, nonlocal boundary value problem, characteristic, Green's function, integral equation.*

Как известно, нелокальные краевые задачи для уравнений смешанного типа первого рода в ограниченных и неограниченных областях достаточно полно изучены, например обзор этих работ можно найти в монографиях, А.М. Нахушева, Смирнова М.М., М.С. Салохитдинова и А.К. Уринова, М.С. Салохитдинова и М. Мирсабурова, а также в статьях многих ученых. Нелокальные краевые задачи для уравнений смешанного типа второго рода в ограниченных областях изучены в работах, Смирнова М.М и других ученых. Нелокальные краевые задачи для уравнений смешанного типа второго рода в

неограниченных областях остаются малоизученными и эта работа является продолжением исследований в этом направлении.

Рассмотрим уравнение

$$u_{xx} + \text{sign } y |y|^m u_{yy} = 0, \quad 0 < m < 1 \quad (1)$$

в неограниченной смешанной области $\Omega = \Omega_1 \cup l_0 \cup \Omega_2$, где $\Omega_1 = \{(x, y) : 0 < x < +\infty, 0 < y < 1\}$, $l_0 = \{(x, y) : 0 < x < 1, y = 0\}$ а Ω_2 - область полуплоскости $y < 0$, ограниченная отрезком AB оси Ox и двумя характеристиками

$$AC : x - [2 / (2 - m)](-y)^{(2-m)/2} = 0, \quad BC : x + [2 / (2 - m)](-y)^{(2-m)/2} = 1$$

уравнения (1), выходящими из точки $C \left(-\frac{1}{2}; \left(\frac{2-m}{4} \right)^{\frac{2-m}{2}} \right)$. Введем обозначения

$$\beta = \frac{m}{2(m-2)}, \quad -\frac{1}{2} < \beta < 0, \quad l_1 = \{(x, y) : 1 < x < +\infty, y = 0\}$$

$$l_2 = \{(x, y) : 0 < x < +\infty, y = 1\}, \quad \theta_0(x) = \left(\frac{x}{2}; -\left(\frac{1}{1-2\beta} \cdot \frac{x}{2} \right)^{1-2\beta} \right) \text{-аффикс точки}$$

пересечения характеристик уравнения (1), выходящих из точки $(x, 0)$ с характеристикой AC уравнения (1).

Задача TS^∞ . Найти функцию $u(x, y)$ со следующим и свойствами:

$$1) u(x, y) \in C(\Omega \cup \bar{l}_1 \cup \bar{l}_2 \cup AC \cup BC) \cap C^1(\Omega \cup l_0) \cap C^2(\Omega_1 \cup \Omega_2);$$

2) удовлетворяет уравнению (1) в областях Ω_1 и Ω_2 ;

3) удовлетворяет условиям

$$u(0, y) = \varphi(y), \quad 0 \leq y \leq 1;$$

$$u(x, 1) = \psi_1(x), \quad 0 \leq x < +\infty$$

$$u(x, 0) = \psi_2(x), \quad 1 \leq x < +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} u(x, y) = 0$$

, равномерно по $y \in [0, 1]$,

$$u[\theta_0(x)] = au(x, 0) + \gamma(x), \quad 0 \leq x \leq 1$$

где $\varphi(y)$, $\psi_i(x) (i = \overline{1, 2})$ - заданные функции, причем, $\varphi(1) = \psi_1(0)$,

$\gamma(x) \in C^1(\bar{l}_0) \cap C^2(l_0)$, $\varphi(y) \in C[0, 1]$, $\psi_1(x) \in C[0, +\infty)$, $\psi_2(x) \in C[1, +\infty)$ и для

достаточно больших x удовлетворяют неравенствам $|\psi_i(x)| \leq M x^{-\varepsilon}, (i = 1, 2)$,

$M, \varepsilon = \text{const} > 0, a = \text{const} \leq 1$.

На линии $y = 0$ параболического вырождения уравнения (1) выполняются условия склеивания:

$$u(x, -0) = u(x, +0), \quad u_y(x, -0) = -u_y(x, +0).$$

Единственность решения задачи доказывается с помощью принципа экстремума, а существование методом функций Грина и интегральных уравнений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Нахушев А.М. Уравнения математической биологии. - М.: Высшая школа, 1995г. - 301с.
2. Репин. О.А. Краевая задача для дифференциального уравнения с частной дробной производной Римана – Лиувилля. Уфимский математический журнал.-2015, Т. 7,№3,С 70-75.
3. Зуннунов Р.Т., Эргашев А.А. Об одной нелокальной задаче для уравнения смешанного типа с дробной производной в области, параболическая часть которой вертикальная полоса. Современные проблемы дифференциальных уравнений и их приложения. Тезис докладов. Ташкент 2023г 23-25 ноября.65с.